

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.10963350

БИЛЕЦКИЙ Евгенийруководитель проектов, ООО «ЦУП-Технологии»,
Россия, г. Москва

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТАНДАРТОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с применением иностранных стандартов и обратного проектирования в решении задач импортозамещения технологического оборудования, импорт которого в Российскую Федерацию в настоящее время ограничен либо сталкивается с существенными сложностями, а также перспективы использования указанных инструментов в снижении импортозависимости отечественной экономики, поддержании необходимого уровня национальной безопасности и обеспечении высокой конкурентоспособности наукоемких основных средств, производимых на территории РФ. Данная в статье оценка инновационной активности и эффективности высокотехнологичных производств, действующих в рамках российской экономики, позволяет прийти к выводу о том, что скорейшее решение вопросов импортозамещения в стратегически важных отраслях народного хозяйства, одной из наиболее важных среди которых является производство технологического оборудования, в ближайшие годы должно стать важнейшим национальным приоритетом. Здесь же рассмотрены основные аспекты положительного влияния, оказываемого стандартизацией на инновационную активность, а также предложен алгоритм, позволяющий организовать совместное использование комплексного анализа иностранных стандартов и реверс-инжиниринга в механизме импортозамещения производства технологического оборудования.

Ключевые слова: стандартизация, реверс-инжиниринг, параллельный импорт, импортозамещение, обратное проектирование, инновационная активность, производство технологического оборудования, иностранные стандарты, наукоемкая экономика.

Введение

Сложившийся к настоящему времени комплекс внешних политико-экономических факторов обусловил появление целого ряда вызовов и угроз экономической безопасности субъектов бизнес-сообщества и поставил значительную долю отечественных предприятий в сложное, подчас критическое положение, характеризующее не только сжатием объёма платежеспособного спроса на выпускаемую ими продукцию и повышением уровня налогового бремени, но и исчерпанием возможностей к поступательному инновационному развитию, служившему основным источником

поддержания модели конкурентоспособности производства в оптимальных рамках.

Всё множество существующих путей противодействия отмеченным выше обстоятельствам, значительная часть которых связана с технологическими и секторальными санкциями, призванными ограничить доступ Российской Федерации к высокотехнологичному оборудованию и соответствующим инновационным решениям, в настоящее время не имеющим отечественных аналогов, может быть с некоторой степенью условности разделено на два подмножества, первое из которых состоит из действий, направленных на организацию т.н.

«параллельного импорта», а второе представлено многочисленными попытками импортозамещения, т.е. производства на базе национальной экономики товаров и услуг, ранее импортировавшихся из-за рубежа.

Вопросы импортозамещения технологического оборудования имеют непосредственную связь с созданием общих стандартов. Замена импортного оборудования на отечественное позволяет укрепить национальную экономику, сократить зависимость от иностранных поставщиков и стимулировать развитие отечественной промышленности. Создание общих стандартов может упростить процесс импортозамещения, обеспечивая совместимость отечественных и импортных технологий и оборудования, а также повышение качества и достоверности продукции.

Общие стандарты упрощают замену импортного оборудования на отечественное, делая его совместимым с существующими технологиями, оборудованием и изделиями. Применение общих стандартов также открывает возможности в области проектирования, производства, совместных проектов и взаимодействия с зарубежными партнерами.

Следует отметить, что параллельный импорт, как схема, применяемая в общенациональном масштабе, несмотря на предоставляемые им возможности, имеет целый ряд принципиальных недостатков, ограничивающих его успешное использование в течение длительного времени. К числу таковых, в частности, могут быть отнесены эффекты вторичной санкционной политики, сужающие возможности приобретения соответствующей номенклатуры импортных товаров и, в конечном счете, вызывающие неоправданное удорожание таких товаров.

Одновременно с этим критическая зависимость России от зарубежных технологий, особенно в наукоемких отраслях, связанных с производством высокотехнологичной продукцией, а также оборудования, необходимого для такого производства, до сих пор не преодолена. Так, по оценкам экспертов Высшей школы экономики и Банка России, уровень обеспеченности отечественной продукцией в станкоинструментальной промышленности по состоянию на конец 2023 г. составляет всего 24%, в

топливно-энергетической сфере – 58%, в микроэлектронике – менее 10% [4, 5].

Указанные обстоятельства со всей очевидностью свидетельствуют о необходимости поиска новых и совершенствования уже используемых подходов к импортозамещению, наиболее перспективными из которых являются реверс-инжиниринг и некоторые другие методы применения передовых иностранных стандартов на производстве. Что служит актуализации исследований в указанной сфере.

Анализ литературных источников

Проблемы противодействия санкционному давлению на экономику Российской Федерации получили освещение в трудах Прилепского И. В., Бутыриной В. А., Гурвич Е. Т., Исаева Л. М., Былкова В. Г., Фролова А. О., Вертакова Ю. В., Смешко О. Г., Положенцева Ю. С. и др.

Импортозамещение и связанные с его реализацией теоретико-методологические и прикладные подходы исследовались Кемейшо А. С., Харламова А. В., Левченко К. А., Чернышова И. А., Вертаковой Ю. В., Поняевой И. В. и рядом других ученых.

Проблемы реверс-инжиниринга и применения иностранных стандартов в инновационно насыщенных производствах изучались Кугаевским С. С., Власовым В. Н., Довбыш В. М., Зленко М. А., Верещагиной В. Ю., Преображенской Е. В. и проч.

Основная часть

Рассмотрение текущих социально-экономических реалий в глобальном масштабе приводит к однозначному выводу о том, что последнее десятилетие ознаменовано переходом значительной части мирового сообщества в состояние стремительной инновационной трансформации, затрагивающей все без исключения сферы и области жизни.

Вместе с тем влияние указанных трендов на различные страны является неоднородным, что, в частности, находит свое выражение в оставании России, наметившимся в данном отношении. Так, значение показателя глобального индекса инноваций РФ – «ГИ» показало снижение с 37,2 п. в 2013 г. до 34,3 п. в 2022 г., а субиндекса инновационных результатов – «IOS» – с 30,6 п. в 2013 г. до 24,2 п. в 2022 г. (рис. 1) [3].

Рис. 1. Динамика изменения значений показателей Global Innovation Index (GII) и Innovation Output Subindex (IOS) для РФ в 2013–2022 гг.

Данные, приведенные Центром стратегических разработок в отношении ряда показателей, характеризующих отдельные аспекты инновационного развития страны в сравнении с экономически развитыми государствами, также указывают на наличие существенного отставания Российской Федерации в отношении инновационного развития (рис. 2).

Указанные обстоятельства позволяют констатировать, что по ключевым критериям

инновационной активности Россия не только существенно уступает целому ряду других стран, но в ряде случаев такое отставание носит катастрофический характер. Например, если говорить об объеме денежных средств, направляемых на разработки и исследования мировыми лидерами автопромышленности, то у отечественных компаний такие расходы оказываются более чем в 7 раз ниже своих зарубежных аналогов.

Рис. 2. Сравнительная оценка значений некоторых индикаторов инновационной активности и эффективности высокотехнологичных производств РФ, США и Германии по состоянию на 2022 г.

Очевидно, что сложившееся положение вещей, приобретающее с введением беспрецедентных технологических санкций еще более угрожающий для национальной безопасности РФ характер, требует немедленной нормализации.

Как прямо следует из результатов исследований, деятельность в сфере стандартизации производственных процессов и управления оказывает существенное воздействие на развитие промышленности, активизацию бизнеса и совокупное состояние экономики. В условиях тесного взаимодействия производителей и потребителей высокотехнологичной продукции стандарты способны обеспечить множество экономических преимуществ, к числу которых относятся уменьшение издержек, связанных с осуществлением всевозможных бизнес-процессов, рост качественных характеристик и, соответственно, конкурентоспособности такой продукции.

Выступая в роли одного из важнейших компонентов системы технического регулирования, стандартизация способна обеспечить весомый вклад в формирование поступательного и устойчивого развития национальной экономики. Об этом, в частности, свидетельствуют эмпирически установленные факты, согласно оценке совокупности которых, средневзвешенное воздействие стандартизации на увеличение объема ВВП наиболее крупных государств – участников ВТО составило более 25%, а её вклад в увеличение производительности труда – более 28% [1]. Таким образом, стандартизация играет роль одного из важных факторов, катализирующих инновационное развитие и формирующих наиболее благоприятные условия осуществления инновационной деятельности. Ключевые преимущества, приносимые стандартизацией в деятельность, связанную с инновационным развитием, приведены на рисунке 3.

Положительное влияние стандартизации на инновационную деятельность

1. Система стандартов образует своего рода информационный фундамент, базу знаний, необходимые для инновационного развития

2. Стандартизация естественным образом обуславливает широкое распространение информации об инновациях, высоких технологиях и инновационной продукции

3. Стандартизация способна обеспечить существенный прирост эффективности производства, снизить стоимость продукции и повысить её конкурентоспособность

Рис. 3. Положительное влияние стандартизации на инновационную деятельность

В сложившейся ситуации важным элементом совершенствования отечественной системы стандартизации в сфере инновационного развития производства технологического оборудования может стать использование иностранных стандартов, применение которых в ряде случаев позволит существенно сократить время разработки собственных аналогов таких стандартов, повысить эффективность соответствующих производственных процессов и, в перспективе, – оказать положительное влияние на конкурентоспособность инновационной продукции, производимой на территории Российской Федерации.

Основная цель создания общих стандартов между, например, США и РФ заключается в унификации и согласовании требований к продукции и услугам в обеих странах. Отличия между стандартами двух стран могут привести к техническим барьерам в торговле и сотрудничестве, а также увеличить затраты на адаптацию продукции к различным стандартам.

Указанные отличия носят глобальный характер, обусловленный разницей подходов к сертификации в РФ и США. Так, в России сегодня насчитывается порядка 1500 зарегистрированных систем добровольной сертификации, причем ряд из них отличается недостаточной степенью проработки. В США этих систем относительно немного, однако они отличаются серьезной продуманностью и хорошо известны потребителям. Основными являются пять стандартов, обозначаемых аббревиатурами разработчиков:

- ASTM – стандарты для потребительской продукции, создаваемые Американским обществом по проведению испытаний материалов;
- NEMA – стандарты для электротехники, формируемые Национальной ассоциацией производителей этой аппаратуры;
- CPSC – стандарты для товаров народного потребления, разрабатываемые специализированной Комиссией по их безопасности;

- EPA – стандарты по защите окружающей среды, создаваемые Федеральным агентством по экологии для производителей техники, транспорта и подобной продукции;
- NIST – категория обязательных стандартов, разрабатываемых Национальным институтом технологий и стандартов.

При этом американская система сертификации включает три категории: первая распространяется на товары и услуги, которые в обязательном порядке должны проходить проверку на безопасность; вторая категория включает процедуру выборочной проверки отдельных образцов продукции; третья категория предполагает добровольное проведение проверки по инициативе заявителя. Таким образом исключается избыточная сертификация, снижается административная нагрузка на бизнес. В итоге именно добровольная сертификация занимает в США основную долю этого рынка. Российская же система представляется усложненной, более громоздкой и явно нуждается в оптимизации, что и происходит на протяжении последних лет.

Создание общих стандартов позволит снять технические барьеры, упростить процедуры тестирования и сертификации продукции и способствовать развитию международного бизнеса.

Следует отметить, что в России уже достаточно давно реализуются проекты, соответствующие иностранным системам добровольной сертификации. Например, в отечественном строительстве существуют примеры применения систем т. н. «зеленой сертификации». Так, применяется метод оценки экологической эффективности зданий BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), разработанный в 1990 г. британской компанией BRE Global. Ее отличительная особенность – методика присуждения баллов по нескольким разделам, касающихся различных аспектов безопасности жизнедеятельности, влияния на окружающую среду и комфорта. Оценка проекту выдается путем умножения баллов на весовые коэффициенты, отражающие актуальность аспекта в месте застройки с дальнейшим суммированием. По итогам проекту присваивается один из трех уровней системы: Good, Very Good и Excellent. Такая методика позволяет применять систему BREEAM к различным регионам, в том числе и в России. В нашей стране по системе BREEAM сертифицировано 186 объектов, в том числе такие крупные, как

бизнес-центр «Белая площадь» в Москве и торгово-развлекательный центр «Планета» в Перми.

Другая популярная мировая система сертификации, успешно внедряемая в России – американская LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design), разработанная Советом по экологическому строительству США (USGBC) в 1998 году. Это признанная во всем мире система, подтверждающая, что здание или сооружение спроектировано и возведено с использованием решений, призванных обеспечить максимальную экологичность и производительность труда. При этом система LEED достаточно гибка и может применяться как в промышленном, так и в жилищном строительстве. Здесь, как и в системе BREEAM, проектам присваиваются баллы в зависимости от степени достижения различных устойчивых стратегий и присваивается один из уровней сертификации: Certified, Silver, Gold и Platinum. Среди примеров сертификации по системе LEED в России – бизнес-центры Ducat Place III и «Japan House», «Гиперкуб» в Сколково, вокзал «Адлер» и Большой ледовый дворец в Сочи, офис «Сименс», Passive House в Южном Бутово.

Если говорить о техническом оборудовании, примеры, чьи иностранные стандарты применялись в РФ, могут включать в себя:

- Медицинское оборудование: использование стандартов Федерации США по безопасности и качеству помогло внедрить в России высокотехнологичное медицинское оборудование, такое как МРТ и КТ-сканеры.
- Автомобильное оборудование: многие компоненты и системы автомобиля в РФ разрабатываются с использованием стандартов известных автомобильных компаний США и Европы.
- Электрооборудование: многие электрические устройства и аппараты в РФ соответствуют стандартам, определенным Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и Европейским комитетом по электротехническим стандартам (IEC).

Особенно важными указанные преимущества внедрения наиболее передовых элементов зарубежной стандартизации в отечественную практику представляются в текущих условиях, связанных с нарастающим санкционным давлением технологического характера, оказываемого на Россию целым рядом стран и международных объединений, и имеющего в

качестве одной из своих целей ограничение технологического суверенитета РФ.

Еще одним немаловажным направлением деятельности в области импортозамещения в силу отмеченных выше причин представляется широкое использование практик реверс-инжиниринга.

Ключевой задачей воспроизводства основных средств состоит в формировании оптимальной структуры таких средств, предоставляющей возможность к организации максимально эффективных производственных цепочек, повышению качества, конкурентоспособности и высочайшего технологического уровня продукции [2, с. 20-24].

Одновременно с этим, следует отметить, что современное производство технологического оборудования реализуется на фундаменте широкого использования цифровых технологий, подразумевающих применение моделей того или иного изделия в течение всего

цикла его проектировки и запуска в производство. При этом традиционные методологии проектирования технологического оборудования, как правило, являются чрезвычайно трудоемкими, а их осуществление связано с существенными временными и финансовыми затратами. В связи с этим создание каких-либо новых для отечественного наукоемкого производства изделий может реализовываться посредством использования технологий т. н. «обратного» проектирования, подразумевающих детальную оценку параметров уже существующего образца тех или иных изделий либо технологий и разработку на основании её результатов конструкторской документации, которая может использоваться для производства аналогов таковых. Такие технологии обеспечивают получение прототипа технологического оборудования в самые сжатые сроки, а также имеют иные преимущества (рис. 4).

Реверс-инжиниринг

...позволяет существенно сократить время, необходимое для разработки новых продуктов, поскольку компания использует уже существующие компоненты или технологии

...помогает избежать затрат на исследования и разработки, связанные с созданием новых продуктов, поскольку вместо этого для создания собственного изделия используются уже существующие продукты

... способствует улучшению качества своих изделий, путем анализа продуктов конкурентов или собственной продукции. Это может привести к созданию изделий более высокого качества, по сравнению с конкурентами

... позволяет создать продукты, которые лучше соответствуют потребностям рынка. Это может привести к формированию конкурентных преимуществ и увеличению доли компании на рынке

... позволяет оптимизировать и повысить эффективность производственных процессов, путем анализа и улучшения технологий, используемых на производстве

Рис. 4. Экономические преимущества использования реверсивных технологий в производстве технологического оборудования

Также необходимо указать на то, что использование реверсивных технологий возможно не только в отношении конкретных образцов того или иного технологического оборудования, но и может осуществляться комплексно, т. е. в условиях проведения анализа иностранных стандартов, действующих в соответствующих предметных областях. Такой

подход к осуществлению реверс-инжиниринга, очевидно, позволит существенно оптимизировать процесс реверсивной разработки конструкторской документации, а также её последующее использование в решении задач производства наукоемкого технологического оборудования (рис. 5).

Рис. 5. Взаимосвязь применения иностранных стандартов и реверс-инжиниринга в механизме импортозамещения производства технологического оборудования

В России сегмент реверс-инжиниринга сегодня заполняется достаточно активно, есть немало примеров удачных разработок. Так, одна из старейших компаний на этом рынке «Комплекс КАД» реализовала ряд проектов в реверс-инжиниринге, в том числе, достаточно сложного оборудования. Например, для одного из мусороперерабатывающих предприятий был проведен реверс-инжиниринг установки грохочения (сепарирования) отходов. Для этого специалисты размонтировали установку иностранного производства, контактным способом сняли размеры деталей и узлов. Собранный информация стала основой для создания 3D-модели действующей установки. В дальнейшем специалисты разработали производственную 3D-модель и смонтировали установку с использованием комплектующих отечественного производства. Новое оборудование впоследствии было успешно интегрировано в производственный процесс и сегодня на основе

проекта собираются новые установки, поступающие на отраслевой рынок.

Говоря о возможных путях решения проблемы импортозамещения, следует отметить, что сколь-либо универсальные механизмы субституции товаров, услуг и технологий, в настоящее время не производимых либо не предоставляемых отечественными хозяйствующими субъектами, отсутствуют: особенности деятельности таких механизмов в конечном счете определяются соображениями эффективности обеспечения текущих потребностей российской экономики в отсутствующем сырье, оборудовании, инновациях и т. д. Между тем, рассмотрение данного вопроса в средне- и долгосрочной перспективе приводит к выводу о том, что импортозамещение, осуществляемое посредством параллельного импорта, т. е. фактически с помощью простой замены поставщиков, является, скорее, экстренной мерой, никоим образом не уменьшающей импортозависимость Российской Федерации и призванной

удовлетворить наиболее критические потребности бизнеса, государства и населения.

Выводы

С учетом изложенного представляется, что активное освоение и использование инструментов, предполагающих применение иностранных стандартов и реверсивного проектирования в инновационном развитии производства технологического оборудования способно оказать существенное положительное влияние на снижение импортозависимости Российской Федерации, повысить конкурентоспособность продукции отечественной экономики и стать одним из стимулов к её поступательному росту.

Заключение

Беспрецедентный характер санкционного режима и уникальность условий, в которых экономика России находится последние несколько лет в результате комплекса неправомерных действий целого ряда недружественных государств, породили качественно новую проблематику, ранее не являвшуюся предметом исчерпывающих исследований. В этой связи достаточно важным является продолжение изучения вопросов, связанных с повышением эффективности отечественной практики импортозамещения, формированием соответствующей методологической базы и интенсификацией действий, направленных на снижение зависимости экономики Российской

Федерации от импорта инновационных технологий и продукции наукоемкого машиностроения.

Литература

1. Иванова Г.Н., Кузьмина С.Н. Оценка эффективности использования стандартизации для социально-экономических систем // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2015. № 3(48).
2. Измайлов М.К. Оптимизация процессов воспроизводства основных средств на промышленных предприятиях России. Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте 2022 – 4 (43) С. 20-24.
3. Глобальный индекс инноваций. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.globalinnovationindex.org/Home>. (Дата обращения: 20.02.2024).
4. Карпов Д. Оценка зависимости России от импорта промежуточной продукции. Серия докладов об экономических исследованиях. №106/декабрь 2022. [Электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/144138/wp_106.pdf. (Дата обращения: 20.02.2024).
5. Эксперты ВШЭ оценили результаты импортозамещения в России и его перспективы. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.hse.ru/news/expertise/814559899.html>. (Дата обращения: 20.02.2024).

BILETSKY Evgeny

Project Manager, MCC-Technologies LLC, Russia, Moscow

THE EFFECTIVENESS AND IMPACT OF THE APPLICATION OF FOREIGN STANDARDS IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT PRODUCTION

Abstract. *The article considers a set of problems related to the application of foreign standards and reverse engineering in solving the problems of import substitution of technological equipment, the import of which to the Russian Federation is currently limited or faces significant difficulties, as well as the prospects for using these tools in reducing the import dependence of the domestic economy, maintaining the necessary level of national security and ensuring high competitiveness of knowledge-intensive fixed assets produced on the territory of the Russian Federation. The assessment of innovation activity and efficiency of high-tech industries operating within the framework of the Russian economy given in the article allows us to conclude that the early resolution of import substitution issues in strategically important sectors of the national economy, one of the most important among which is the production of technological equipment, should become the most important national priority in the coming years. The main aspects of the positive impact of standardization on innovation activity are also considered here, and an algorithm is proposed that allows the joint use of a comprehensive analysis of foreign standards and reverse engineering in the mechanism of import substitution of technological equipment production.*

Keywords: *standardization, reverse engineering, parallel import, import substitution, innovation activity, production of technological equipment, foreign standards, knowledge-intensive economy.*